

УДК:633.19

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ МАША

¹Х.Атабаева, д.с.х.н, профессор,

²Х.Идрисов д.с.х.н (PhD), доцент

¹(*Ташкентский государственный аграрный университет*)

²(*Аграрный совместный факультет Ферганский государственный университет*)

Аннотация. В статье приведены результаты трехлетних исследований по влиянию сроку сева на формирование урожайности сортов маша. Исследования проведены на лугово-болотных почвах НИИ рисоводства. Изучены весенний и сроки сева в повторных посевах: 12 мая, 20 июня, 1 и 10 июля. Фотосинтетическая деятельность посевов сортов маша была активной в ранних сроках сева в повторных посевах.

Ключевые слова. Маш, сорт, Дурдона, Новруз, белок, масло, крахмал, витамин, почва, лист, фотосинтез.

Annotatsiya. Maqolada mosh navlarining hosildorligi shakllanishiga ekish vaqtining ta'siri bo'yicha uch yillik tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar Sholichilik ilmiy-tadqiqot institutining o'tloq-botqoq tuproqlarida olib borildi. Takroriy ekinlarda bahor va takroriy ekish muddatlari o'rganildi: 12 may, 20 iyun, 1 va 10 iyul. Mosh navlari ekinlarining fotosintetik faolligi takroriy ekinlarda erta ekish muddatlarida faol bo'lgan.

Kalit so'zlar. Mosh, nav, Durдона, Navro'z, oqsil, moy, kraxmal, vitamin, tuproq, barg, fotosintez.

Annotation. The article presents the results of a three-year study on the influence of planting time on the formation of yield of mung varieties. The researches were carried out in the meadow-swamp soils of the Rice Research Institute. In repeated crops, spring and planting dates were studied: May 12, June 20, July 1 and 10. The photosynthetic activity of mung bean cultivars was active in early planting periods in repeated crops.

Keywords. Mung bean, variety, Durдона, Nowruz, protein, oil, starch, vitamin, soil, leaf, photosynthesis.

Введение. В связи с увеличением населения Узбекистана обеспечение страны продуктами питания является насущной проблемой. Для решения этой проблемы посев разнообразных культур, в том числе и зернобобовых является необходимым мероприятием. Из зернобобовых культур в Узбекистане издавна возделывается азиатская фасоль, или маш. В зерне маша содержится 25-27% белка. 40-50% углеводов, 1-2 % масла, а также витамины В2, В1, В3, В6, В9, А, К, С, Е, минеральные вещества-натрий, фосфор, калий, магний, медь, ртуть. Из зерна маша готовят различные блюда: салаты, супы, каши. В пищу используются зерно, мука, пророщенное зерно, незрелые бобы. Маш используется как лекарственное растение. Под влиянием маша улучшается обмен веществ, лечат гастрит, атеросклероз, болезни сердца, почек, сахарный диабет, ожирение, астма, артрит, улучшение памяти.

В агрономии маш является хорошим предшественником для всех полевых культур. Как бобовое растение улучшает плодородие почвы.

Растение маша широко распространено в Индии, Цейлоне, Пакистане, Афганистане, Северной и Восточной Африке. В Узбекистане маш широко возделывается с 30-50 годов прошлого столетия. Среди населения Узбекистана маш широко используется как продукт питания.

Обзор литературы. По мнению Х.Н.Атабаевой и Умаровой Н.С, посев маша в повторных посевах при оптимальных сроках сева обеспечивает прохождение фазы

цветения при длинном дне, что повышает урожайность (1). В условиях Узбекистана при повторных посевах (1 июня и 1 июля) было получено по 18,0, и 16,7 ц/га зерна. Высевали сорта “Победа-104” и “Дурагай-4” рядовым сплошным способом, нормой 40-45 кг/га, а при широкорядных посевах 25-30 кг/га, высевали на глубину 5-6 см. Поливали нормой 700-900 м³/га в фазу цветения и бобообразования.

В исследованиях Жума З., Сиримова А. при орошении изучались биологические особенности маша и фасоли. Установлено, что продолжительность вегетационного периода при повторных посевах была короче, чем в основных посевах (1995, 2).

Иминов А.А., Халиков Б.М. (3) в своих исследованиях изучали биологию и технологию возделывания маша в повторных посевах и получали положительные результаты.

В опытах Мирзовалиева М; Орипова Р, Халилова Н. при повторных посевах получен урожай сортов маша в 17-19 ц/га. (4,5,6)

Место и методика исследований. Опыты проведены в 2016-2018 годах на Экспериментальной базе Узбекского НИИ рисоводства. Почва опытного участка лугово-болотная с близким залеганием грунтовых вод. Предшественник-рис. В опыте высевали сорта маша “Дурдона” и “Навруз”. Основная обработка почвы проведена осенью с внесением фосфорно-калийных удобрений. Весной проведено боронование. До посева поле держали в чистом состоянии. Сорта маша посеяны широкорядным способом с междурядием 60 см, норма высева семян 300 тысяч штук всхожих семян на гектар. Сорта высевали в следующих сроках: 12 мая, 20 июня, 1 и 10-го июля. Весенний посев проведен 12 мая после весенних возвратных заморозков. Остальные сроки сева -это при повторных посевах после уборки урожая рано созревающих культур. В исследованиях проведены фенологические наблюдения, биометрические измерения и статистический дисперсионный анализ результатов исследований. Используются “Методы Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных растений” (1985), “Методика полевого опыта” (Доспехов Б.А., 1985), “Методы полевых исследований”(УзПИТИ, 2007).

Результаты исследований. Сроки сева оказали существенное влияние на фотосинтетическую деятельность сортов маша. При весеннем посеве у сорта “Навруз” образовано в фазу образования бобов 14,0 штук листьев, у сорта “Дурдона”-16,0 штук. В опытах 2016 года при повторных посевах при севе 20 июня образовано по сортам 16,4 и 15,8 штук; при севе 1-го июля-14,8 и 14,0 штук и при севе 10 июля соответственно 14,3 и 13,2 штук. При более поздних сроках сева наблюдается снижение числа листьев. Это связано с изменением температуры воздуха и фотопериодом. В опытах 2017 года при весеннем севе число листьев по сортам составило 15,4 и 15,3 шт., при севе 20 июня-17,9 и 16,0; при севе 1-го июля: 15,7 и 14,5 штук, при севе 10-го июля-13,5 и 11,1 штук листьев. Такая закономерность наблюдалась и в опытах 2018 года.

Одним из показателей формирования урожая является величина площади листьев. Площадь листьев определена по методу “высечек”. Площадь листьев в фазу образования бобов в опытах 2016 года при весеннем посеве по сортам составила: 26,4-29,1 тыс м²/га. При повторном посеве 20.06 площадь листьев составила по сортам-28,9-32,0 тыс.м²/га. Увеличение площади листьев при повторном посеве 20.06 связано с оптимальными условиями для развития маша. Но при более поздних сроках сева площадь листьев снижалась у сорта “Навруз” от 28,9 до 24,0 тыс м²/га, а у сорта “Дурдона” –от 32,0 до 25,7 тыс м²/га. В опыте 2017 года при весеннем посеве площадь листьев составила 29,6-30,2 тыс м²/га. При повторном посеве у сорта “Навруз” площадь листьев уменьшается от 31,1 до 26,6 тыс м²/га, у сорта “Дурдона”–от 30,2 до 28,1 тыс м²/га. В опыте 2018 года повторилась закономерность предыдущих лет.

Наибольшая продуктивность фотосинтеза наблюдалась при весеннем и раннем повторном посеве. Это связано с лучшим развитием листьев и условиями внешней среды.

Таблица 1

Фотосинтетическая деятельность посевов маша под влиянием сроков сева

Срок сева	Число листьев, штук			Площадь листьев, тыс.м ² /га			Продуктивность фотосинтеза, г/м ²
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Сорт “Навруз”							
12,05	14,6	15,4	15,4	26,4	29,6	28,6	11,9
20,06	16,4	17,9	17,8	28,9	31,1	32,5	11,3
1,07	14,8	15,7	15,7	27,9	29,0	28,0	9,8
10,07	14,3	13,5	13,5	24,0	26,6	25,6	9,7
НСР ₀₅	0,75	0,70	1,16	1,30	1,40	1,25	-
%	1,63	1,77	2,39	2,42	1,95	3,70	-
Сорт “Дурдона”							
12,05	16,0	15,3	14,6	29,1	30,2	29,2	8,9
20,06	15,8	16,0	14,3	32,5	34,2	32,2	8,6
1,07	14,0	14,5	13,0	27,0	29,4	27,4	8,0
10,07	13,2	11,1	10,1	25,7	28,1	27,3	7,0
НСР ₀₅	0,85	0,80	1,47	1,10	1,30	1,88	-
%	1,99	2,10	2,56	2,33	2,55	2,23	-

Сроки сева оказали влияние на величину урожая зерна. При весеннем посеве и раннем повторном севе урожай был выше, чем при поздних сроках сева в повторных посевах. Эти данные представлены в таблице 2. При весеннем севе у сорта “Дурдона” получено на 2,70 ц/га больше урожая, чем у сорта “Навруз”. При раннем повторном посеве урожай был выше весеннего посева на 0,7 ц/га у сорта “Навруз” и на 0,3 ц/га у сорта “Дурдона”. Посев 10 июля снизил урожай сорта “Навруз” от раннего повторного посева на 6,8 ц/га и на 10,1 ц/га у сорта “Дурдона”. Последний срок сева при повторных посевах показывает самый поздний возможный срок сева сортов маша, при котором резко снижается урожайность.

Таблица 2

Влияние сроков сева на урожайность сортов сева

Сроки с сева	Урожай зерна, ц/га			Средний урожай, ц/га
	2016	2017	2018	
Сорт “Навруз”				
12,05	26,0	24,9	25,3	25,4
20,06	27,0	25,9	26,2	26,3
1,07	26,2	25,3	25,5	25,6
10,07	20,2	18,6	19,9	19,5
НСР ₀₅	1,06	0,61	1,43	-
%	4,40	2,65	3,51	-
Сорт “Дурдона”				
12,05	28,6	28,1	27,6	28,1
20,06	28,5	28,0	28,7	28,4
1,07	28,0	26,8	27,1	27,3
10,07	19,5	18,5	18,9	18,3
НСР ₀₅	1,32	1,26	1,21	-
%	4,0	4,30	4,10	-

В условиях производства часто из-за организационных проблем сроки сева в повторных посевах сдвигаются на более поздние. Надо постараться избежать, так как это значительно может снизить урожай культур в повторных посевах.

Выводы:

1. Для рационального использования орошаемых земель рекомендуется практиковать повторные посевы сортов маша;
2. При ранних повторных посевах растения сортов маша хорошо развиваются, формируют площадь листьев до 32 тыс м²/га.
3. При ранних повторных посевах урожай равен оптимальным весенним посевам. Более поздние сроки сева в повторных посевах приводят к снижению числа листьев, площади поперечным сечением листьев, продуктивности фотосинтеза и урожайности зерна.

Литература

1. Х.Н.Атабаева Н.С, Умарова-Растениеводство-Т.ТошДАУ, 2016.
2. Жумаев З., Сиримов А. Агротехника выращивания маша в повторных посевах//Рекомендации по возделыванию повторных культур после озимых зерновых в условиях орошения. - Ташкент, 1995. - С. 18-22.
3. Иминов А.А., Халиков Б.М. Влияние повторных посевов на содержание питательных веществ почвы //Общество почвоведов и агрохимиков Узбекистана Сб.V симпозиума. - Ташкент, НИИ АП. 2005. -С.257-258.
4. Мирзовалиев М. Маш и соя в повторных посевах. // Сельское хозяйства Таджикистана. 1980. - №4. - С.48-49.
5. Мирзовалиев М. Зернобобовые культуры в повторных посевах на поливных землях Гиссарской долины. // Тезисы докладов Республиканской научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов. -Душанбе. 1981.-С.3-4.
6. Орипов Р., Халилов Н-Растениеводство - Ташкент.: 2006. -С.245-248.